

ДЦП С СУДОРОЖНОМ СИНДРОМОМ, ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЕ С АУРИКУЛОТЕРАПИЕЙ

Садыкова Г.К., Хаитбаева Ш.Х.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Цель исследования. Изучить эффект лечение с аурикулотерапией у детей с диагнозом ДЦП с судорожным синдромом.

Материал и методы исследования. Было проведено клиничко-неврологический и инструментальное (ЭЭГ) обследование и лечение (аурикулотерапия) 47 детей с диагнозом ДЦП с судорожным синдромом (разные формы) в возрасте от 2 до 6 лет. Все дети состояли на учете с диагнозом ДЦП с судорожным синдромом в психо-неврологическом больнице им. Курбанова. Средней возраст детей составил 4 года. Все дети получали базисную медикаментозную терапию и аурикулотерапию (один вид из рефлексотерапии). Аурикулотерапия проводилась специальной лечебном камнем прикрепленным на специальному пластырю. Рецепт по аурикулотерапии использовались данные точки, так как ШенМен, Ствол ГМ, Гипофиз, Подкорка ГМ, точка Невроза, точка Эпилепсия и т.д.

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного лечения у пациентов в всех формах ДЦП с судорожным синдромом были улучшение при всех сферах. Сперва в соматическом состоянии улучшение были очевидный и заметный. Так как до лечение аурикулотерапии все дети страдали проблемами ЖКТ (запоры, колит, отрыжки, снижение или отсутствие аппетита, синдромом мальабсорбции и т.д.), после лечение детей данные жалобы снизился, а у некоторых исчезли. Со стороны неврологического статуса была выявлена положительная динамика в виде снижения тонуса спастичных мышц пораженных конечностей, которое сопровождалось увеличением объема активных и пассивных движений, улучшение мелкой моторики руки, осознание и интерес на окружение заметна улучшилось (например: наблюдений за природой, с удивлением оборачиваясь на звуки машин и сигналов) и самое главное судорожные припадки уменьшился (а у некоторых абсолютно исчезли приступы которые, недавно начавшиеся) и это было доказано как клиническим так и по данным ЭЭГ.

Выводы. Применение аурикулотерапии у детей на фоне базовой терапии при разных формах ДЦП с судорожным синдромом, дает улучшению как в соматическом так и неврологическом статусе. В частности, уменьшение и постепенное исчезновение приступов-это именно та степень, в которой точка «Эпилепсия» регулирует и непрерывно контролирует мозговые волны. Потому что данная точка «Эпилепсии» не только лечит судорги, но и обеспечивает нормальное функционирование мозговых волн. Это интерпретируются как нервы на ушной раковине соединены непосредственно с центральной нервной системой: головным мозгом, корой головного мозга, подкорками ядрами, спинным мозгом и может быть широко применяется в лечение этих детей.

Литература

1. Броун Т.Р., Холмс Г.Л., Эпилепсия. Клиническое руководство/Пер.с англ. М.: «Издательство БИНОМ» 2014.-280 с.,ил.
2. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. Москва-1990. 316 с.
3. Карась А.Ю., Воскресенская О.Н. Факторы, влияющие на эффективность медицинской помощи и качество жизни у больных эпилепсией. // Вестник волгм, №1. 2007г.-с.66-68.
4. Куренков А.Л. Оценка двигательных нарушений при детском церебральном параличе и других болезнях нервной системы детей // Автореф. дис. ... д.м.н. – М.- 2005. – 46с.
5. Петрухин А.С., Мухин К.Ю., Воронкова К.В. Эпилепсия – медико-социальные аспекты, диагностика и лечение. Журнал неврол. И психиатр. Имени С.С.Корсакова. 2005;105(11):65-66
6. Табеева Д. М., Клименко Л.М. Ухоиглотерапия. Казань: Татар.кн.изд-во, 1976. 95 с.
7. Шамансуров Ш.Ш., Студеникин В.М.. Неврология раннего детства. Ташкент-2010.-189-192 с.